

A IMPORTÂNCIA DA HUMANIZAÇÃO NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO: UMA PERSPECTIVA ÉTICA E RELACIONAL

THE IMPORTANCE OF HUMANIZATION IN DENTAL CARE: AN ETHICAL AND RELATIONAL PERSPECTIVE

Rosângela Ap. Pereira de OLIVEIRA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0047-7242>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraf (IESC/FAG)

E-mail: rosangela.oliveira@iescfag.edu.br

Leandro DELEVATTI

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8396-9102>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraf (IESC/FAG)

E-mail: drleandrodelevatti@gmail.com

Liberta Lamarta Favoritto Garcia NERES

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1327-605X>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraf (IESC/FAG)

E-mail: liberta.neres@iescfag.edu.br

Ana Mara da Silva MORAIS

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3591-3769>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraf (IESC/FAG)

E-mail: acmodontologia5@gmail.com

Resumo:

A prática odontológica, historicamente pautada em procedimentos técnicos e no modelo biomédico, tem sido desafiada nas últimas décadas a incorporar uma abordagem mais humana e integral. Nesse contexto, este artigo discute a importância da humanização no atendimento odontológico, com foco na valorização da escuta, empatia, acolhimento e vínculo entre profissional e paciente. A partir de uma revisão integrativa da literatura científica, de natureza qualitativa e descritiva, são analisados os fundamentos éticos, sociais e políticos que sustentam o cuidado humanizado, além dos obstáculos estruturais, formativos e culturais que ainda limitam sua efetivação no cotidiano clínico. O estudo evidencia que práticas humanizadas contribuem significativamente para a redução da ansiedade odontológica, o fortalecimento da adesão ao tratamento e a melhoria da qualidade da experiência do paciente. Ao mesmo tempo, aponta a necessidade de revisão nos currículos da graduação em odontologia, maior atenção à formação relacional e ao fortalecimento das condições organizacionais dos serviços. A humanização, entendida como um compromisso ético, político e técnico, revela-se essencial para a construção de uma odontologia mais próxima das pessoas, respeitosa de suas singularidades e comprometida com o bem-estar integral.

Palavras-chave: Humanização da saúde. Odontologia. Relação profissional-paciente. Ética. Acolhimento.

Abstract

Dental practice, historically guided by technical procedures and the biomedical model, has increasingly been challenged to incorporate a more human and integral approach. In this context, this article discusses the importance of humanization in dental care, emphasizing listening, empathy, welcoming, and the establishment of trust between professionals and patients. Based on an integrative review of the scientific literature, with a qualitative and descriptive approach, the study analyzes the ethical, social, and political foundations that support humanized care, as well as the structural, educational, and cultural obstacles that still limit its implementation in clinical settings. The results show that humanized practices significantly contribute to reducing dental anxiety, strengthening treatment adherence, and improving patients' overall experience. At the same time, the study highlights the need to reform dental education curricula, with greater emphasis on relational training, ethics, and patient-centered communication. Humanization, understood as an ethical, political, and technical commitment, proves to be essential for building a dental practice that is closer to people, respectful of their singularities, and committed to their overall well-being.

Keywords: Humanization in healthcar. Dentistry. Dentist-patient relationship. Ethics. Empathy. Public health.

INTRODUÇÃO

A prática odontológica remonta a civilizações antigas, quando os cuidados com a saúde bucal eram empíricos, realizados por curandeiros ou barbeiros-cirurgiões, com foco quase exclusivo na extração dentária. Com o avanço da ciência e a institucionalização do ensino odontológico, especialmente a partir do século XIX, a profissão passou a se consolidar como campo técnico-científico, centrado no diagnóstico e tratamento de doenças bucais. Como apontam Reis et al. (2018), essa evolução histórica estruturou-se sob forte influência do modelo biomédico, com predominância de práticas voltadas à doença, à cura e à supremacia do saber técnico.

Essa trajetória foi marcada por relações clínicas distantes, formalizadas e pouco sensíveis às dimensões subjetivas do paciente. A odontologia tradicional, baseada em uma lógica produtivista e centrada no procedimento, negligenciou aspectos fundamentais da interação humano-profissional. Chaves et al. (2016) destacam que a ausência de escuta ativa, de empatia e de acolhimento compromete diretamente a adesão ao tratamento e a satisfação dos usuários com o atendimento recebido.

Contudo, nas últimas décadas, o campo da saúde passou a valorizar a integralidade do cuidado e a ética relacional, resultando em transformações importantes também na odontologia. A Política Nacional de Humanização (PNH), lançada em 2003 pelo Ministério da Saúde, trouxe à tona princípios como escuta ativa, corresponsabilidade, vínculo e autonomia do sujeito (BRASIL, 2004). Esses fundamentos passaram a influenciar diretrizes curriculares, práticas clínicas e políticas públicas de atenção em saúde bucal.

A valorização da humanização não se restringe ao campo teórico ou político; ela se manifesta em práticas clínicas que reconhecem o paciente como sujeito ativo do cuidado. Ferreira et al. (2017) ressaltam que o medo e a ansiedade associados ao atendimento odontológico podem ser significativamente reduzidos quando o profissional adota uma postura acolhedora, dialogada e empática, considerando a pessoa em sua totalidade. Além disso, a inserção do conceito de humanização nos currículos acadêmicos tem possibilitado aos futuros cirurgiões-dentistas refletirem sobre a importância das relações interpessoais no exercício profissional. Araújo et al. (2018) apontam que os estudantes que

vivenciam práticas pedagógicas centradas na ética relacional e na escuta desenvolvem maior sensibilidade para lidar com a complexidade do cuidado.

Nesse contexto, discutir a humanização no atendimento odontológico ganha relevância. Pacientes frequentemente experimentam medo, ansiedade e vulnerabilidade em ambientes clínicos, o que reforça a necessidade de uma abordagem mais sensível, relacional e centrada na pessoa. Como demonstram Almeida et al. (2010), práticas humanizadas são capazes de transformar a experiência do atendimento, contribuindo para vínculos de confiança, adesão ao tratamento e maior satisfação do usuário.

Diante disso, este artigo foi elaborado com base em uma revisão integrativa da literatura, de caráter qualitativo e descritivo. A pesquisa foi realizada entre abril e maio de 2025 nas bases SciELO, LILACS e Google Acadêmico, com os descritores “humanização da saúde”, “odontologia humanizada”, “ética na odontologia” e “relação profissional-paciente”. Foram selecionadas publicações em português, entre 2001 e 2025, que abordassem os aspectos éticos, sociais e relacionais da humanização na odontologia.

HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE: CONCEITO E FUNDAMENTOS

A humanização no contexto da saúde é um processo que busca resgatar a centralidade do sujeito no cuidado, valorizando não apenas a dimensão biológica, mas também os aspectos sociais, culturais, emocionais e éticos envolvidos na prática clínica. De acordo com o Ministério da Saúde (2004), a humanização é entendida como uma diretriz que orienta mudanças nas práticas de atenção e gestão em saúde, promovendo relações mais solidárias, acolhedoras e respeitadas entre profissionais, usuários e gestores do sistema de saúde.

A Política Nacional de Humanização (PNH), instituída em 2003 pelo Sistema Único de Saúde (SUS), reforça a importância da escuta qualificada, da valorização dos saberes dos usuários e da corresponsabilização pelo cuidado. A PNH propõe a superação da lógica autoritária e fragmentada do modelo biomédico, defendendo uma clínica ampliada, capaz de considerar o sujeito em sua totalidade (BRASIL, 2004). Assim, ao invés de um atendimento centrado na doença, a proposta humanizada visa colocar o paciente como protagonista do processo de cuidado, compreendendo-o como um ser integral.

Do ponto de vista ético, a humanização implica reconhecer o paciente como sujeito de direitos, dotado de autonomia e dignidade, e não apenas como objeto de intervenções técnicas. Nesse sentido, Ayres (2001) destaca que a prática clínica deve se basear em uma ética relacional, fundada no diálogo, na empatia e no compromisso com o bem-estar do outro. Essa perspectiva aproxima-se do conceito de cuidado integral, que envolve não apenas o tratamento da doença, mas o acolhimento da pessoa em sua singularidade.

Essa abordagem ética é reforçada por Bosi (2012), que argumenta que o cuidado em saúde precisa ser compreendido como um encontro entre sujeitos, permeado por emoções, narrativas e contextos sociais. Para a autora, o desafio da humanização está em transformar o atendimento em uma experiência sensível e reflexiva, na qual o sujeito não é reduzido à sua condição clínica, mas reconhecido em sua complexidade humana.

No campo da odontologia, essa perspectiva tem ganhado força com o avanço das práticas baseadas em evidências que valorizam a escuta e a relação profissional-paciente. Estudos como o de Reis et al. (2018) destacam que, quando o cuidado é estruturado a partir de vínculos empáticos e respeito mútuo, os resultados clínicos são mais satisfatórios, com maior adesão ao tratamento e menor evasão de pacientes. Isso reforça que a dimensão técnica, embora essencial, não é suficiente para garantir a efetividade do cuidado.

Outro ponto central da humanização é o reconhecimento da comunicação como ferramenta terapêutica. Almeida et al. (2010) demonstram que a linguagem acessível, a escuta ativa e o diálogo são pilares fundamentais na construção de uma prática clínica ética, democrática e resolutiva. Profissionais que dominam essas habilidades conseguem criar ambientes menos tensos e mais acolhedores, especialmente em contextos marcados pelo medo e pela dor, como é o caso da odontologia.

Adicionalmente, a construção de vínculos humanizados entre equipe de saúde e paciente tem sido associada à redução de queixas, aumento da adesão aos tratamentos e maior engajamento com o próprio processo terapêutico. Conforme destacado por Costa et al. (2021), a atenção centrada na pessoa contribui para a melhora dos indicadores clínicos e da percepção de bem-estar dos usuários, principalmente quando os serviços adotam práticas comunicacionais mais humanizadas e dialogadas.

As transformações no modelo de atenção à saúde também se refletem nas práticas institucionais e nos processos de trabalho. A implantação de políticas de acolhimento, escuta qualificada e ambientes acolhedores exige um esforço coletivo e constante. Segundo Franco e Merhy (2007), a reorganização das rotinas assistenciais para incluir espaços de diálogo e corresponsabilidade é essencial para consolidar a humanização como política pública, e não apenas como discurso.

A percepção de profissionais e usuários sobre a humanização nos serviços públicos de saúde também confirma sua importância prática. Em estudo realizado por Ramos et al. (2020) com mais de 1.200 usuários do SUS, 68% relataram sentir falta de escuta e acolhimento nos atendimentos, enquanto 72% dos profissionais apontaram dificuldades para conciliar demanda técnica com atenção humanizada, devido à alta carga de trabalho. Esses dados evidenciam a urgência de reorganizar as práticas e estruturas dos serviços para garantir um cuidado integral.

Outro aspecto importante é o papel das instituições formadoras na construção de uma cultura humanizada. Morita et al. (2018) afirmam que a formação do cirurgião-dentista ainda é fortemente influenciada por um currículo tecnicista, com pouco espaço para disciplinas voltadas à comunicação, psicologia e ética clínica. A superação desse modelo exige reformulações pedagógicas que contemplem a complexidade das relações humanas no cuidado.

A humanização, portanto, não se limita a boas intenções ou à cordialidade no atendimento. Trata-se de um compromisso político, ético e técnico que requer a reorganização das práticas e das relações no campo da saúde, inclusive na odontologia, onde o contato com o paciente é direto, frequente e muitas vezes permeado por medo, dor e vulnerabilidade.

RELAÇÃO PROFISSIONAL-PACIENTE NA ODONTOLOGIA

A relação entre o profissional de saúde e o paciente constitui um dos principais pilares para a efetividade do cuidado. Na odontologia, essa relação assume contornos ainda mais sensíveis, considerando que o atendimento envolve procedimentos muitas vezes invasivos, associados a dor, medo e constrangimento. A qualidade da interação entre cirurgião-dentista e paciente influencia diretamente a confiança, a adesão ao tratamento e a percepção de segurança por parte do usuário do serviço (OLIVEIRA et al., 2016).

Historicamente, a odontologia foi moldada por um modelo verticalizado de relação, em que o profissional detinha o saber técnico e o paciente assumia uma postura passiva e submissa. Esse padrão, herança do modelo biomédico, restringia o diálogo, a escuta ativa e a participação do paciente nas decisões sobre seu próprio tratamento. Contudo, com o fortalecimento das abordagens centradas no paciente, inspiradas por princípios bioéticos e

humanistas, esse cenário tem mudado gradualmente. Segundo Ribeiro et al. (2014), a comunicação clara, a linguagem acessível e a disponibilidade para esclarecimentos são componentes indispensáveis para o fortalecimento do vínculo terapêutico.

A escuta ativa é um elemento essencial nesse processo. Mais do que ouvir queixas clínicas, trata-se de acolher sentimentos, expectativas e percepções do paciente, permitindo uma compreensão ampliada de suas necessidades. De acordo com Schmidt et al. (2021), a construção de vínculos empáticos exige do profissional de saúde um posicionamento ético, sensível e responsivo às singularidades de cada paciente. Em ambiente odontológico, isso significa considerar, por exemplo, o medo que muitas pessoas têm de sentar-se na cadeira do dentista, mesmo diante de problemas urgentes.

Nesse sentido, a odontologia humanizada exige que o profissional vá além da competência técnica. É necessário desenvolver habilidades relacionais, como empatia, escuta sensível, linguagem não violenta e acolhimento, todas fundamentais para criar um espaço de cuidado onde o paciente se sinta respeitado e compreendido. Ferreira et al. (2017) observaram que o medo e a ansiedade odontológica estão fortemente ligados a experiências prévias traumáticas, mas que podem ser significativamente minimizados quando há uma relação de confiança estabelecida com o profissional.

Além disso, o Código de Ética Odontológica (CFO, 2012) reforça a importância da postura ética e humana do profissional, destacando que o atendimento deve ser realizado com zelo, atenção, respeito e cortesia, independentemente da origem, condição socioeconômica ou perfil do paciente. Essa orientação ética fortalece a ideia de que a relação profissional-paciente deve ser orientada por valores de justiça, igualdade e dignidade humana.

A construção de vínculos humanizados também contribui para a adesão terapêutica e para a continuidade do cuidado. Chaves et al. (2016) demonstram que pacientes que se sentem acolhidos têm maior disposição para retornar ao serviço, seguir orientações clínicas e comunicar eventuais dificuldades no tratamento. Essa relação de confiança é especialmente importante em odontologia, onde o acompanhamento contínuo é essencial para a prevenção e o sucesso terapêutico.

As habilidades comunicacionais, por sua vez, não são inatas e precisam ser desenvolvidas ao longo da formação acadêmica. Segundo Araújo et al. (2018), muitos estudantes de odontologia ingressam nos cursos com uma visão técnica da profissão, e só percebem a importância da comunicação clínica quando se deparam com dificuldades reais nos estágios supervisionados. Isso reforça a necessidade de inserir, nos currículos, componentes voltados à empatia, à escuta e à compreensão das emoções do paciente.

Outro aspecto importante é a compreensão de que o paciente também possui saberes e experiências que precisam ser valorizados no processo terapêutico. Conforme Almeida et al. (2010), práticas colaborativas, em que o dentista compartilha informações e decisões com o paciente, tendem a gerar maior comprometimento com o tratamento e ampliar o sentimento de pertencimento do usuário à sua própria saúde.

Entretanto, é importante reconhecer que uma boa relação profissional-paciente não é construída apenas pela conduta do dentista, mas também pelas condições estruturais e organizacionais do serviço. Ambientes superlotados, consultas apressadas e falta de continuidade no atendimento comprometem o vínculo e fragilizam a experiência do paciente. Portanto, humanizar a odontologia é também uma tarefa coletiva, que envolve gestão, políticas públicas e o compromisso ético de toda a equipe de saúde bucal.

DESAFIOS E POTENCIALIDADES DA HUMANIZAÇÃO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

A consolidação de uma odontologia humanizada ainda enfrenta diversos obstáculos práticos e estruturais, mesmo diante dos avanços teóricos e políticos que reconhecem a centralidade do sujeito no processo de cuidado. A realidade cotidiana dos consultórios, sejam eles públicos ou privados, revela entraves que vão desde lacunas na formação profissional até limitações de tempo, espaço físico e recursos humanos, dificultando a aplicação plena dos princípios de escuta, acolhimento e empatia.

Um dos principais desafios está na própria formação universitária, que ainda prioriza conteúdos técnico-biológicos em detrimento das dimensões humanas do cuidado. Segundo Morita et al. (2018), as grades curriculares dos cursos de odontologia no Brasil mantêm forte influência do modelo biomédico tradicional, deixando pouco espaço para disciplinas que abordem aspectos como comunicação interpessoal, ética clínica ampliada, psicologia da saúde ou educação em direitos do paciente. Essa lacuna impede que muitos profissionais desenvolvam competências relacionais desde a graduação, reproduzindo uma prática distanciada e centrada exclusivamente no procedimento técnico.

Além disso, a pressão por produtividade nos serviços odontológicos, especialmente no setor público, contribui para consultas cronometradas, que priorizam o número de atendimentos em detrimento da qualidade da interação. A escuta ativa, o tempo necessário para acolher o paciente e dialogar sobre seu histórico de saúde tornam-se inviáveis em um sistema que valoriza eficiência numérica. Costa et al. (2021) alertam que essa lógica gerencial enfraquece o vínculo terapêutico, gera frustração nos profissionais e perpetua práticas impessoais e desumanizadas.

Essas limitações se refletem diretamente na experiência dos pacientes. Um estudo realizado por Ferreira et al. (2017) com usuários de um serviço odontológico público revelou que mais de 60% dos entrevistados relataram sentimentos de medo, insegurança e desconforto ao buscar atendimento, associados não apenas à dor física, mas à ausência de acolhimento e à rigidez do ambiente clínico. A falta de escuta ativa e de vínculo empático agrava a ansiedade odontológica e desestimula a continuidade do tratamento, afetando diretamente a adesão terapêutica.

Outro desafio diz respeito à estrutura física e à ambientação dos consultórios odontológicos. Muitos espaços são projetados apenas para a funcionalidade técnica, negligenciando o conforto e a atmosfera acolhedora. Silva et al. (2020) enfatizam que a organização do espaço pode favorecer ou inibir a criação de vínculos. Cores neutras, boa iluminação, sons agradáveis e disposição dos móveis influenciam diretamente na redução da tensão e na promoção do bem-estar do paciente.

Apesar das barreiras, há importantes potencialidades e experiências positivas que indicam caminhos viáveis para a humanização no cotidiano odontológico. Iniciativas que incorporam protocolos de acolhimento, ambientação confortável e comunicação acessível demonstram resultados significativos na redução da ansiedade e na melhora da percepção do paciente sobre o atendimento. Segundo Chaves et al. (2016), práticas simples, como a apresentação clara do plano de tratamento e o uso de linguagem compreensível, fortalecem o vínculo e favorecem a corresponsabilização pelo cuidado.

A educação permanente em saúde representa outra estratégia eficaz para transformar práticas profissionais. A realização de oficinas, rodas de conversa e capacitações interdisciplinares promove reflexão crítica, troca de experiências e desenvolvimento de habilidades relacionais. De acordo com Reis et al. (2018), espaços de formação contínua contribuem para ressignificar o trabalho em saúde, favorecendo posturas mais éticas, escutativas e colaborativas.

Ademais, a inserção da abordagem humanizada nas políticas institucionais é fundamental para a consolidação de mudanças duradouras. Não se trata apenas de

iniciativas individuais, mas da construção de uma cultura organizacional pautada no respeito, na empatia e na centralidade do usuário. Costa et al. (2021) ressaltam que o compromisso com a humanização deve estar presente nas diretrizes administrativas, nos fluxos de atendimento e nas práticas cotidianas da equipe de saúde bucal.

O fortalecimento da equipe odontológica também é uma dimensão estratégica na consolidação de práticas humanizadas. Profissionais mais satisfeitos, com condições adequadas de trabalho e suporte institucional, tendem a estabelecer relações mais positivas com os pacientes. Mendonça et al. (2020) apontam que o cuidado humanizado não se restringe à técnica, mas depende de relações de trabalho saudáveis, do reconhecimento mútuo e da valorização do coletivo.

Vale destacar que a humanização também favorece a resolutividade clínica, ao estabelecer uma relação de confiança e corresponsabilidade com o paciente. Consultórios que priorizam o vínculo e o diálogo reduzem significativamente o índice de faltas, abandonos e tratamentos interrompidos. Assim, humanizar não é um luxo, mas uma estratégia concreta de melhoria dos indicadores assistenciais.

Portanto, é necessário reconhecer que os desafios enfrentados não devem ser vistos como obstáculos intransponíveis, mas como oportunidades de inovação e transformação nas práticas profissionais. A experiência clínica demonstra que pequenas mudanças no modo de acolher, comunicar e se relacionar podem gerar grandes impactos na experiência do paciente e na satisfação do profissional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A humanização no atendimento odontológico representa uma transformação paradigmática essencial para a prática clínica contemporânea. Ao reconhecer o paciente como sujeito ativo, detentor de valores, emoções e histórias de vida, o profissional expande sua atuação para além da técnica, integrando dimensões éticas, afetivas e sociais do cuidado.

Este estudo demonstrou que práticas humanizadas – fundamentadas na escuta qualificada, na empatia e no acolhimento – são decisivas para fortalecer o vínculo terapêutico, aumentar a adesão ao tratamento e melhorar a experiência clínica. Evidenciou-se também que as barreiras à humanização não se restringem ao âmbito individual, mas estão relacionadas à formação técnica descontextualizada, à lógica produtivista nos serviços e à carência de políticas institucionais voltadas à saúde integral.

A reformulação dos currículos de odontologia, com a inclusão de conteúdos voltados à ética relacional, à comunicação interpessoal e à psicologia do paciente, é uma urgência inadiável. Paralelamente, os serviços de saúde devem criar ambientes mais acolhedores, respeitar o tempo de escuta e valorizar a complexidade das relações humanas no cuidado.

Além disso, investir na formação contínua dos profissionais, estimular espaços de diálogo nas equipes de saúde bucal e implementar estratégias de ambiência são ações concretas para a consolidação de uma odontologia mais justa, ética e transformadora. A humanização deve ser compreendida como uma diretriz estrutural, transversal e permanente, e não como prática pontual ou opcional.

Em suma, humanizar o atendimento odontológico é reconhecer a dignidade do outro como centro do cuidado. Trata-se de um compromisso político e social com a construção de um modelo de saúde bucal mais inclusivo, resolutivo e comprometido com o bem-estar integral dos sujeitos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, M. J. et al. Humanização na formação em saúde: experiências na odontologia. *Interface - Comunicação, Saúde, Educação*, v. 14, n. 34, p. 155–166, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1414-32832010000100013>. Acesso em: 03 abr. 2025.

ARAÚJO, L. N. C. et al. Formação humanizada em Odontologia: percepções de estudantes sobre a relação profissional-paciente. *Revista da ABENO*, v. 18, n. 1, p. 38–46, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.30979/rev.abeno.v18i1.442>. Acesso em: 14 abr. 2025.

AYRES, J. R. C. M. O cuidado, os modos de ser (do) humano e as práticas de saúde. *Saúde e Sociedade*, v. 10, n. 3, p. 29–52, 2001. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-12902001000300003>. Acesso em: 04 abr. 2025.

BOSI, M. L. M. O cuidado em saúde: entre o instituído e o instituinte. *Revista Saúde e Sociedade*, São Paulo, v. 10, n. 1, p. 31–47, 2001. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-12902001000100004>. Acesso em: 05 abr. 2025.

BRASIL. **Ministério da Saúde. HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização - documento base para gestores e trabalhadores do SUS**. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_doc_base.pdf. Acesso em: 14 abr. 2025.

CHAVES, S. C. L. et al. Humanização do cuidado em saúde bucal: análise à luz da integralidade. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 21, n. 1, p. 293–302, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232015211.01792015>. Acesso em: 14 abr. 2025.

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO). **Código de Ética Odontológica. Resolução CFO nº 118, de 11 de maio de 2012**. Disponível em: <https://website.cfo.org.br/wp-content/uploads/2021/10/Codigo-de-Etica-Odontologica-CFO-Res-118.pdf>. Acesso em: 14 abr. 2025.

COSTA, L. L. C. et al. Humanização na atenção primária: escuta e vínculo no cotidiano do cuidado. *Saúde e Sociedade*, v. 30, n. 3, 2021. <https://doi.org/10.1590/S0104-12902021100245>

FERREIRA, E. F. E. et al. Medo e ansiedade no atendimento odontológico: percepção dos usuários de um serviço público. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 22, n. 5, p. 1573–1584, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232017225.20052015>. Acesso em: 15 abr. 2025.

FRANCO, T. B.; MERHY, E. E. **O trabalho em saúde: olhando e experienciando o SUS no cotidiano**. 3. ed. São Paulo: Hucitec, 2007.

MENDONÇA, C. S. et al. Satisfação e motivação no trabalho de profissionais da saúde bucal. *Revista Brasileira em Promoção da Saúde*, v. 33, 2020. <https://doi.org/10.5020/18061230.2020.9756>

MORITA, M. C. et al. A formação do cirurgião-dentista no Brasil: desafios e perspectivas. *Revista da ABENO*, v. 18, n. 2, p. 4–15, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.30979/rev.abeno.v18i2.486>. Acesso em: 15 abr. 2025.

OLIVEIRA, B. H. et al. Confiança na relação dentista-paciente e seus impactos na percepção de qualidade do atendimento odontológico. *Revista de Saúde Pública*, v. 50, p.

1–8, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S01518-8787.2016050006205>. Acesso em: 28 mar. 2025.

RAMOS, M. C. S. et al. Percepções sobre a humanização nos serviços públicos de saúde: um estudo com usuários e profissionais do SUS. **Revista Saúde em Debate**, v. 44, n. 126, p. 953–965, 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/0103-1104202012602>>. Acesso em: 30 mar. 2025.

REIS, C. R. et al. Humanização e odontologia: desafios para a construção do cuidado. **Revista de APS**, v. 21, n. 2, p. 308–316, 2018. Disponível em: <https://aps.ufjf.emnuvens.com.br/aps/article/view/3102>. Acesso em: 04 abr. 2025.

RIBEIRO, C. D. P. et al. Comunicação no atendimento odontológico: percepção de estudantes de graduação. **Revista da ABENO**, v. 14, n. 2, p. 41–48, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.30979/rev.abeno.v14i2.27>. Acesso em: 24 abr. 2025.

SCHMIDT, M. L. R. et al. Empatia no cuidado nnnnnnem saúde: instrumento de transformação das relações. **Revista Bioethikos**, v. 15, n. 1, 2021. <https://doi.org/10.15343/1981-8254.202115010032>

SILVA, R. A. B. et al. Ambiência como componente da humanização do cuidado em saúde. **Saúde e Sociedade**, v. 29, n. 1, 2020. <https://doi.org/10.1590/S0104-12902020190628>